

IJTIMOY SOHALARNI RIVOJLANTIRISHDA NODAVLAT TASHKILOTLARNING AMALGA OSHIRAYOTGAN ISHLARI

Samadova Taxmina Muxiddinovna

karshi shaxar 34 maktab o'kituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12684230>

Annotatsiya: ushbu maqola nodavlat tashkilotlarining ta'lim sohasidagi muhim roli va ijtimoiy sohalarda o'z vazifalarini o'z ichiga oladi. Ular ta'lim tizimini rivojlantirish, inson huquqlarini himoya qilish, ma'rifat oshirish, va ijtimoiy integratsiya yaratishda katta hissa egallaydilar.

Kalit so'zlar: nodavlat tashkilotlar, muammolar, natija, rag'batlantirish, ta'lim sohasi, ijtimoiy soha, madaniy va ma'rifiy ta'lim

O'zbekistonda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasida nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) bandlikni ta'minlash, aholini ijtimoiy himoya qilish, sog'liqni saqlash, atrof muhitni muhofaza qilish sohalarda va boshqa ko'plab sohalarda ijtimoiy ahamiyatli vazifalarni hal etishda tobora faol rol o'ynayotganligi qayd etiladi.

Ular joylardagi vaziyatni yaxshi bilgan holda aniq namoyon bo'lmagan ijtimoiy muammolarni aniqlaydilar va hal etishga kirishadilar. Talab etilgan ijtimoiy xizmatlarning bir qanchasi bugungi kunda faqat NNT tomonidan ko'rsatilmoqda. Dastlab NNT tomonidan ko'rsatilgan xizmatlarning ayrimlari ayni vaqtda davlat tizimiga joriy etilgan.

Ijtimoiy sohada, shu jumladan hal etilishi NNT tomonidan qo'llab-quvvatlashni talab etadigan muammolarni aniqlash, bunday yordamni ko'rsatadigan NNT faoliyatini moliyalashtirish uchun davlat ijtimoiy buyurtmalari taqdim etilishi borasida davlat tashkilotlari va nodavlat notijorat tashkilotlarining hamkorligi muhimdir.

Shu munosabat bilan davlatning NNT salohiyatidan to'liqroq foydalanishini ta'minlash uchun ijtimoiy yo'naltirilgan NNTni yanada qo'llab-quvvatlash zarur. NNT orasida o'tkazilgan so'rov ijtimoiy xizmatlar ko'rsatuvchi 12% NNT to'liq hajmda ishlashini, ularning salohiyatidan o'rtacha yarmidan kamidan foydalanilayotganligini ko'rsatdi.

Ushbu tahliliy ma'ruzada ijtimoiy xizmatlar ko'rsatuvchi NNTni yanada qo'llab-quvvatlash zarurligi asoslanadi, ushbu sohada ijtimoiy yo'naltirilgan NNTning ustunligi ko'rib chiqiladi, NNT orqali ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq xavf-xatarlar va ushbu tahdidlarni bartaraf etish imkoniyatlari qayd etiladi, shuningdek

NNT tomonidan aholiga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq muammolar tahlil qilinadi va ularni hal etish yo'llari taklif etiladi.

Mamlakatimizda davlat organlari va nodavlat notijorat tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirish hamda yangi bosqichga ko'tarish yuzasidan bir qator amaliy takliflarni bildirish maqsadga muvofiq.

Birinchi taklif: "Fuqarolik jamiyati bilan o'zaro hamkorlikning yangicha andozalari – taraqqiyotning yangi strategiyalari – xulq-atvorning yangi modeli" hamda "Maqsadlar yakdilligi va manfaatlar umumiyli" prinsiplari asosida vakillik va ijro hokimiyatining barcha darajalarida ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-huquqiy sohalarda eng muhim qarorlar qabul qilinishi jarayonlariga nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini keng jalb etish tavsiya etiladi.

Nodavlat notijorat tashkilotlari faollari, jumladan, "O'zbekiston-2030" strategiyasi, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi, Saylov jarayonini barqaror rivojlantirishning Milliy maqsad va vazifalari, Inson huquqlari bo'yicha Milliy strategiya kabi juda muhim strategiya, konsepsiya va dasturlarni amalga oshirish jarayonlarida keng ishtirok etishlari zarur.

Ikkinchi taklif: ijtimoiy sheriklik va jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning hozir amal qilayotgan shakllarini yanada rivojlantirishni taklif etaman. Xususan, bu o'rinda:

jamoaviy murojaatlar asosida mintaqaviy, sohaviy va davlat dasturlari ijrosi sifatini hamda davlat mablag'larining sarflanishi holatlarini tekshirish amaliyoti; jinoyatchilik, ayniqsa, odam savdosi, qiynoqlar, uyushgan va transmilliy jinoyatlarga qarshi kurashish, shuningdek, penitensiar muassasalar va jazoni ijro etish muassasalarida adolat va inson huquqlariga rioya qilinishi sohalaridagi jamoatchilik nazorati;

korrupsiya botqog'iga botgan soha va tarmoqlarni aniqlash, korrupsiogen omillarning oldini olish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan toqatsiz munosabatni shakllantirish ishlari;

aholi sog'ligi va genofondiga zarar yetkazadigan mavjud ekologik muammolarni bartaraf etish, qabul qilinadigan normativ-huquqiy hujjat loyihalarini "ekologik ekspertiza"dan o'tkazishni yo'lga qo'yish;

Ijtimoiy sohalarni rivojlantirishda nodavlat tashkilotlarining amalga oshirayotgan ishlari keng spektrga ega bo'lishi mumkin. Ularning ba'zi asosiy faoliyatlarini quyidagicha ifodalashim mumkin

1. Ta'lim tizimini rivojlantirish: Nodavlat tashkilotlar, ta'lim sohasida katta ishlar olib borishadi. Ular o'quv jarayonlarini yaxshilash, o'quv dasturlarini

yangilash, o'qituvchilar uchun rivojlanish tashkil etish, va ta'lim sifatini oshirish uchun loyihalar amalga oshirishadi

2. Inson huquqlarini himoya qilish: Ijtimoiy sohalarda nodavlat tashkilotlar inson huquqlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydilar. Ular zulm va diskriminatsiyaga qarshi kurashish, jamiyatning barcha a'zolari uchun barqarorlik va barqarorlikni ta'minlash, va adolatsizlikka qarshi kurashish uchun qadam atishadi.

3. Sog'liqni saqlash va yaxshi yashash: Nodavlat tashkilotlar sog'liqni saqlash va yaxshi yashash sohasida hamkorlik qilishadi. Ular sog'liq muhitini yaxshilash, davlat xizmatlarini takomillashtirish, va fuqarolarning sog'liq va axloqiy ma'naviyatini oshirish uchun xizmat qilishadi.

4. Madaniyat va tarbiya: Nodavlat tashkilotlar madaniyatni saqlash va tarbiyani ta'minlashda hamkorlik qilishadi. Ular san'at va madaniyat tadbirlarini tashkil etish, ma'naviyatni oshirish, va mamlakatning madaniy merosini saqlash uchun dasturlar va loyihalar tuzishadi.

5. Iqtisodiy rivojlanish va maqsadlarni amalga oshirish: Nodavlat tashkilotlar iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish uchun hamkorlik qilishadi. Ular investitsiyalar, innovatsiyalar, va sanoat tashqiylotlarini o'zlashtirish orqali yangi ish o'rinlari yaratish uchun qo'llanadi.

Bu misollar, nodavlat tashkilotlarining ijtimoiy sohalarni rivojlantirishda olib borayotgan muhim vazifalardan faqat bir qancha misollar. Ularning amalga oshirayotgan ishlari mamlakatning umumiy rivojlanishida katta hissa egallaydi va jamiyatning mustahkamlanishiga qo'llanadi. ayollar, yoshlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va aholining boshqa zaif qatlamlari muammolariga yechim topish bo'yicha ishlarni samarali va manzilli asosda tashkil etish masalalari nazarda tutilmoqda.

Nodavlat tashkilotlar va ularning ijtimoiy sohalarni rivojlantirishdagi roli haqida ko'proq ma'lumot olish uchun quyidagi asosiy mavzularni o'rganishimiz mumkin:

1. Nodavlat tashkilotlarining vazifalari: Ularning asosiy vazifalari, ularning amaldagi faoliyatlari va ularning ijtimoiy sohalarni rivojlantirishdagi roli haqida tafsilotlar.

2. Ta'lim va madaniyat sohasidagi nodavlat tashkilotlari: Ta'lim tizimini rivojlantirish, ta'limni oshirish, ma'naviyat va madaniyatni saqlash, tarbiya va san'at sohasidagi faoliyatlar.

3. Iqtisodiy rivojlanish va sodda ishlar sohasidagi nodavlat tashkilotlari: Iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirish, investitsiyalar va innovatsiyalar, sanoat

tashkiyotlari, yangi ish o'rinlari yaratish va boshqa maqsadlarni amalga oshirishdagi roli.

Inson huquqlari himoyasi va sog'liqni saqlash: Inson huquqlarini himoya qilish, jamiyatning barqarorligini ta'minlash, sog'liq muhitini yaxshilash va davlat xizmatlarini takomillashtirishdagi vazifalar

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2018 yil 9-avgustdagi "Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimni nazorat qilish va baholash tizimini to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi karar. O'zR Adliya vazirligi 2018 yil 26-sentyabr № 3069
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Keksalar va nogironlami manzilli ijtimoiy himoya qilish va qo'llab- quvvatlashni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 10.08.2015-yildagi 327-son qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 7- iyundagi NN№165-sonli "Ijtimoiy agalar tayinlash tartibini yanada takomillashtirish hamda oilalan jami daromadlari yanada to'liq hisobga olinishini ta'minlash to'risida"gi Qarori.
4. Internet ma'lumotlar: www.lex.uz
5. Shukurovna, Qarshiyeva Zulfiya. "BO 'LAJAK O 'QITUVCHILARDA REFLEKSIV POZISIYANI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI (2023): 358-362.
6. Qarshiyeva, Zulfiya. "STAGES OF DESIGNING A MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF THE REFLEXIVE POSITION OF FUTURE TEACHERS." Interpretation and researches 2.3 (2023).
7. Qarshiyeva, Zulfiya. "BO 'LAJAK O 'QITUVCHILARNING REFLEKSIV POZITSIYASINI RIVOJLANTIRISH." FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI (2021): 107-109.
8. Shukurovna, Karshiyeva Zulfiya. "A Model for Developing Future Teacher's Reflexive Position." European Journal of Research Development and Sustainability 2.4 (2021): 99-101.
9. Fang, Wai Chi. "International Journal of Future Generation Communication and Networking Foreword." INTERNATIONAL JOURNAL OF FUTURE GENERATION COMMUNICATION AND NETWORKING 11.5 (2018): V-VI.
10. Interfaol, A. K. T. "MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA TINGLOVCHILARNING AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI O 'ZLASHTIRISHDA MUSTAQIL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH Mavlonov N. Sh." O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O 'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI: 167.

11. Mustafayev, Shomurod, Zulaykho Nazarova, and Murod Normuminov. "Synergistic Learning: Fostering Collaboration, Engagement, and Community in Modern Education." *Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior* 14.2 (2023): 2062-2065.
12. Nazarova, Zulayxo. "'TARBIYA" FANI O 'QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH." *FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI* (2021): 79-82.
13. Pardayev, Zafar, and Zulayho Nazarova. "O 'QITUVCHIGA QO'YILADIGAN TALABLAR (O 'QITUVCHI KASBIY STANDARTI." *FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI* (2021): 93-95.
14. NAZAROVA, ZULAYXO. "Organization of the Game Process of Learning in the Preschool Education System." *JournalNX* 6.10 (2020): 199-202.
15. Nazarova, Zulayxo. "Innovative Approach to the Improvement of Professional Training of Teachers of "Upbringing"." *JournalNX*: 129-131.
16. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnudbek. "Rotor-filtrli qurilmaning gidravlik qarshiligini tadqiq etish." *Science Promotion* 9.1 (2024): 528-537.
17. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnudbek. "Study of operating parameters of drum dust cleaning device." *HOLDERS OF REASON* 4.1 (2024): 120-127.
18. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnudbek. "Application of a rotor-filter device in the cleaning of coal dust and research of its effectiveness." *Science Promotion* 6.1 (2024): 142-153.
19. Azizjon, Isomidinov, and Xomidov Xushnudbek. "STUDY OF HYDRAULIC RESISTANCE OF ROTOR-FILTER APPARATUS." *Механика и технология* 1.14 (2024): 229-236.
20. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnudbek, and Rabbimov Elmurod Farhod o'g'li. "NAMLIKNING ELEKTR TOKIGA TA'SIRI: NAMLIK VA O'TKAZUVCHANLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI O'RGANISH." *E Conference Zone*. 2023.
21. Rapiqjon o'g'li, Xomidov Xushnudbek, et al. "DETERMINING THE EFFICIENCY OF USING AND CLEANING THE ROTOR-FILTER DEVICE IN NEUTRALIZING HYDROGEN-FLUORITE (2HF) GAS." *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* 29 (2024): 7-15.
22. Abdullaevich, Mamadaliev Foziljon, Mirbaratov Olimjon Yakhyaevich, and Khamidov Khushnudbek Rapiqjon Ugli. "PROBLEMS OF IMPROVING THE METHODOLOGY FOR CALCULATING THE SIZES OF CERTAIN GEOMETRIC FORMS INSIDE AND OUTSIDE THE EGYPTIAN TRIANGLE." (2023).

23. Нурматов, Сардорбек Хасанбой Ўғли, et al. "БАРБОТАЖЛИ АБСОРБЦИЯ ҚУРИЛМАСИДА ГАЗ ЁСТИҒИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ УСУЛИ." *Строительство и образование* 4.5-6 (2023): 287-295.
24. O'G'Li, Xomidov Xushnudbek Rapijon, et al. "Konus setkali chang tozalovchi qurilma uchun chang namunalarining dispers tarkibi taxlili." *Al-Farg'oniy avlodlari* 1.4 (2023): 66-69.